

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОВ ЭКОЛОГИИ ВОЗДУХА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*Джафарова А.**Магистрант I курса Бакинского государственного университета
г. Баку, Азербайджан***LEXICO-SEMANTIC CLASSIFICATION OF AIR ECOLOGY TERMS IN THE RUSSIAN LANGUAGE***Jafarova A.**First-year Master's student at Baku State University
Baku, Azerbaijan***Аннотация**

В статье рассматривается лексико-семантическая структура терминов, относящихся к экологии воздуха. Целью исследования является систематизация и классификация специализированной лексики данной предметной области с опорой на семантические и морфологические признаки. Проведённый анализ позволил выделить ключевые семантические группы терминов, отразить их функционально-понятийные связи и определить степень абстрактности и оценочности лексических единиц. Особое внимание уделено выявлению логико-семантических цепочек, отражающих процессы загрязнения, мониторинга, биохимических реакций и правового регулирования. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию структуры терминологической системы экологии воздуха и могут быть использованы в лексикографической, образовательной и прикладной экологической практике.

Abstract

The article examines the lexico-semantic structure of terms related to air ecology. The aim of the study is to systematize and classify the specialized vocabulary of this domain based on semantic and morphological features. The analysis identifies key semantic groups of terms, reveals their functional and conceptual interrelations, and defines the levels of abstraction and evaluative connotation within the vocabulary. Particular attention is given to the identification of logical-semantic chains that reflect processes such as pollution, monitoring, biochemical reactions, and legal regulation. The results contribute to a deeper understanding of the terminological system of air ecology and can be applied in lexicographic, educational, and practical environmental contexts.

Ключевые слова: экология воздуха, терминология, семантическая классификация, лексический анализ, экологическая лексика.

Keywords: air ecology, terminology, semantic classification, lexical analysis, environmental vocabulary, terminological system.

Экологическая терминология представляет собой важный пласт научной лексики, отражающий специфику взаимодействия человека и окружающей среды. В условиях нарастающих проблем загрязнения воздуха особую актуальность приобретает изучение языковых средств, используемых для обозначения явлений, процессов и объектов, связанных с атмосферой. Термины экологии воздуха в русском языке отличаются высокой степенью семантической насыщенности, структурной вариативностью и междисциплинарностью, что требует их системного лингвистического анализа.

«Развитие экологической лексики отражает развитие взглядов на данную предметную область от неясных одиночных представлений к точной классификации объектов. Это проявляется... в тенденции перехода значений слов от неточных к конкретным точным значениям» [2].

Тема и цель исследования. Тема исследования – семантические особенности терминов экологии воздуха в русском языке. Цель исследования – выявить и описать основные семантические характеристики терминов, относящихся к экологии воздуха, на основе лингвистического анализа их структуры, значений и тематической принадлежности.

Методология исследования. Для достижения поставленной цели применяются следующие методы: 1. Метод контекстного анализа — изучение термина в его семантическом окружении, а также в текстах нормативных документов и научных источников; 2. Метод компонентного анализа — выделение ядерных и периферийных компонентов значения терминов: например, в термине "загрязнение воздуха" ядром является "загрязнение", а модификатором — "воздуха";

Материалом исследования послужил обширный перечень экологических терминов (685), относящиеся к различным аспектам экологической лексики, включая терминологию, связанную с атмосферным воздухом.

Основные результаты исследования. Лексика экологии воздуха в русском языке представляет собой специализированную подсистему научных терминов, отражающую состояние атмосферы, процессы её загрязнения, очистки и охраны. Термины данной области обладают рядом характерных семантических особенностей, что подтверждается анализом представленного корпуса терминов. Рассмотрим конкретные примеры:

1. Атмосферные компоненты и свойства. Данная группа включает термины, описывающие

физические и химические характеристики атмосферы, её стратификацию, лучевое воздействие и биохимические параметры. Примеры: *атмосферная инверсия, стратификация атмосферы, ионизирующее излучение, электромагнитное излучение, аэробы*.

2. Загрязнение воздуха и типы загрязнений.

Эта группа охватывает термины, связанные с различными формами антропогенного и природного загрязнения воздуха: *загрязнение атмосферное, загрязнение химическое, загрязнение световое, озоновая дыра, предельно допустимый выброс, концентрация предельно допустимая*.

3. Контроль и очистка воздушной среды.

Включает термины, характеризующие методы, стандарты и подходы к мониторингу и нормированию состояния воздушной среды: *очистка воздуха, экологическое нормирование, мониторинг глобальный, экологическая экспертиза, норма выброса*. Согласно работам Лысенко (2019), «структуризация терминов мониторинга позволяет упорядочить понятийный аппарат в сфере экологической безопасности».

4. Газообмен и биохимические процессы.

Термины этой группы отражают природные циклы, в которых воздух и содержащиеся в нём газы играют важную роль: *азотфиксация, фотосинтез, газообмен, биохимическое потребление кислорода, аэробные организмы, биогенные элементы*. Эти понятия используются при описании биосферных процессов и в рамках модели круговорота веществ в экосистемах.

5. Биотические реакции на воздушную среду. Группа включает термины, обозначающие адаптации живых организмов к параметрам воздуха, включая свет, температуру и влажность: *гелиофильные организмы, пойкилотермные организмы, фотопериодизм, хронобиология, суточные ритмы, омброфиты*. «Изучение адаптаций к воздушной среде способствует пониманию закономерностей экологической пластичности и приспособлений» (Карасев, 2020).

6. Правовые и природоохранные аспекты.

Охватывает терминологию, связанную с правовым регулированием, международными инициативами и защитой атмосферной среды: *зона экологического бедствия, государственная экологическая экспертиза, программа юнеско “человек и биосфера”, оценка воздействия на окружающую среду, санитарно-защитная зона*.

«Термин как носитель определенного объема знаний — важнейший инструмент, как теоретического мышления, так и практической работы. Если суть и объем термина ясно очерчены, то он становится средством как выявления сходных феноменов в массе экологического материала, так и уточнения и углубления понимания самого определяемого явления» [3].

Термины часто структурированы так, чтобы отражать логические цепочки:

источник → процесс → результат → последствия. Например: антропогенное воздействие → загрязнение воздуха → повышение концентрации ок-

сидов → риск заболеваний. Значительная часть терминов, относящихся к экологии воздуха, характеризуется выраженной оценочной окрашенностью, что свидетельствует о высокой степени социальной значимости обозначаемых ими явлений. В лексике данной области широко представлены как термины с негативной коннотацией, так и нейтральные или позитивные номинации.

К числу **негативно окрашенных терминов** относятся: *токсичные вещества, экологическая катастрофа, экологический кризис, глобальное загрязнение, загрязнение атмосферы, тепловое загрязнение*. Эти единицы указывают на опасные для человека и окружающей среды процессы и состояния, несущие угрозу экологическому равновесию.

В противоположность этому, **позитивные и нейтральные термины**, такие как *очищенная вода, экологическая безопасность, чистый воздух, норматив допустимой концентрации*, акцентируют внимание на мерах защиты окружающей среды, состоянии экологического благополучия и нормативно-санитарном контроле.

Термины экологии воздуха варьируются также по **степени абстрактности**. Так, **конкретные номинации** типа *фильтр, смог, выхлопные газы, дым, аэрозоль* обозначают непосредственно воспринимаемые материальные объекты и явления. **Абстрактные термины**, такие как *экологическая ниша, экологическая безопасность, валентность среды*, обозначают концептуальные категории, отражающие системные свойства и параметры экосистем.

Особую группу составляют **обобщающие и уточняющие термины**. Например, слово *загрязнение* представляет собой обобщённое наименование негативного изменения качества среды. Уточняющие термины — *химическое загрязнение, световое загрязнение, антропогенное загрязнение, радиоактивное загрязнение* — конкретизируют характер воздействия, раскрывая причину, форму или источник загрязняющего действия. Такая терминологическая детализация способствует точности научного описания и формулирования нормативных документов в области охраны воздуха.

Заключение. Как отмечается, «современная экология характеризуется широким и системным межотраслевым взглядом, основанном на инкорпорации и концептуальном обобщении всех экологически ориентированных наук» [4, с. 45].

Проведённый анализ терминологической системы экологии воздуха позволил выявить закономерности её семантической и структурной организации, определить основные тематико-смысловые группы и проследить специфику их лингвистического оформления.

Таким образом, терминосистема экологии воздуха представляет собой многокомпонентную и структурированную лексико-семантическую систему, отражающую сложные взаимосвязи между природными, техногенными и правовыми аспектами охраны воздушной среды. Выделенные семантические группы терминов позволяют установить лексико-семантические связи по принципу «объект

— воздействие — реакция — регуляция», что способствует когнитивной упорядоченности и осмыслению экологических процессов.

Морфологический анализ показал, что в составе терминов преобладают многокомпонентные синтагмы, что свидетельствует о научной точности, системности и высоком уровне абстракции используемой лексики.

В лексике экологии воздуха прослеживается наличие эмоционально-оценочных компонентов, особенно в терминах, отражающих экологические риски, деградацию среды и антропогенное вмешательство.

В структуре терминов наблюдается баланс между заимствованной (интернациональной) и исконной лексикой, что отражает как глобализацию научной мысли, так и попытки адаптировать понятия к национальной языковой системе.

Список литературы

1. Ибрагимова К.К., Рахимов И.И., Зиятдинова А.И. Словарь-справочник терминов по экологии и охране природы: Учебное пособие. Казань, изд-во «Отечество», 2012. 148 с.

2. Иванова Т. А. «Особенности формирования терминосистемы «Экология воздуха» в английском и русском языках: дис. ... канд. филол. наук / Т. А. Иванова. — М., 2013. — 180 с.

3. Крючкова Н. Н. Лексико-семантические, словообразовательные и структурные особенности эко-терминов в русском и немецком языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. — Краснодар, 2006. — 24 с.

4. Мананков А.В. Экология: учеб. пособие / А.В. Мананков. - Томск: Изд-во ТГАСУ, 2003. - 142 с.

5. Шадже А.Е., Сиротюк Э.А., Шадже А.И. Словарь терминов по экологии. – 2-е изд. доп. и перераб. – Майкоп: Изд-во ФГБОУ ВО «МГТУ», 2016. – 92 с.